

Le Règlement d'Hoedic depuis 1822, genèse d'une légende

Un document de la paroisse d'Hoedic intitulé le « *Règlement d'Hoedic depuis 1822* » a été rédigé et annoté par des recteurs d'Hoedic entre 1822 et 1883. Dans le contexte anticlérical du XIX^e siècle, les récits apologétiques qu'en font des chroniqueurs de passage sur l'île, en particulier l'abbé Delalande en 1850 et François Escard en 1880, puis le juriste parisien Jules Lacoïnta en 1882, vont alimenter tout un imaginaire encore prégnant en ce début du XXI^e siècle, d'une charte ayant régi à Houat et à Hoedic des républiques insulaires idéales sous l'autorité de leur recteur.

Pierre Buttin

« *La nécessité d'un règlement, d'une organisation gouvernementale, d'une Constitution, se fit alors sentir. On rechercha les anciens usages de l'île et ses bonnes coutumes; le recteur les codifia, et cette charte locale discutée, votée, adoptée librement par tous les intéressés, eut force de loi parmi eux.* »

Abbé J.-M. Delande, 1850

En 1850, avec la parution de la monographie de l'abbé Delalande, émerge une histoire sociale des îles d'Hoedic et de Houat décrivant les deux îles comme des républiques théocratiques comparées aux « *anciennes réductions du Paraguay, ne connaissant que la douce influence de la religion* », dirigées par leur recteur, sous l'obédience d'une charte « *tenant lieu de constitution* ».

En 2018, si l'on en croit l'encyclopédie en ligne *Wikipedia*, cette idéalisation reste bien ancrée :

« *De 1815 à 1825, Houatais et Hoedicaïis élaborèrent une charte, dite charte d'Hoedic, qui tint lieu de constitution à ces petites "républiques" insulaires. Rédigée en 1822, elle impose l'existence d'un conseil des anciens formé de douze membres soumis à l'autorité du recteur.* »¹

Il n'y a bien sûr jamais eu deux régimes autonomes régis par une même charte à Hoedic et à Houat. Cette construction n'est cependant pas totalement imaginaire et se trouve quelques racines. Loin du continent, les deux îles n'ont longtemps eu que leurs recteurs pour les encadrer aussi bien pour les aspects spirituels que pour les questions temporelles. Cette situation durera avec plus ou moins de bonheur jusqu'en 1990 quand les recteurs de Houat et d'Hoedic cesseront d'être secrétaires de mairie².

1. fr.wikipedia.org/wiki/Hoedic, sept 2018.

2. Buttin 2017.

En 1850, à l'époque de Delalande, l'autonomie des recteurs des deux îles et leur mainmise sur tous les aspects de la vie insulaire étaient suffisamment importantes pour que le qualificatif de théocratie s'accorde avec le fonctionnement de ces sociétés.

Quant à la « *charte qui tint lieu de constitution* », elle trouve ses racines dans un cahier manuscrit un peu brouillon, propre à la paroisse d'Hoedic, intitulé « *Règlement d'Hoedic depuis 1822* ». Il a été initié par le recteur Pierre Glajean en 1822 et complété par quelques uns de ses successeurs jusqu'en 1883. Non sans être régulièrement commenté par des visiteurs y trouvant un support pour magnifier dans une perspective apologétique la gestion des recteurs.

En 1880, ces notes manuscrites assez brouillonnes sont abrégées et réorganisées par Paul La Grenée — alias François Escard — afin d'être publiées dans *L'annuaire de l'économie sociale*. Devenu lisible et présentable, ce règlement remanié est alors commenté et repris dans le prestigieux *Bulletin de la Société de législation comparée* qui contribue à sa publicité, puis publié dans le *Voyage en France* d'Ardouin-Dumazet qui lui assure une large diffusion nationale, sous le titre de « *Charte des îles bretonnes, une constitution théocratique* ». ³

Après un premier article proposant une retranscription exhaustive du contenu du cahier manuscrit ⁴, cette étude propose de clarifier la genèse et la nature de ce document en le situant, d'une part, dans le contexte historique propre aux deux îles et, d'autre part, en l'éclairant des commentaires que les voyageurs vont en faire tout au long du XIX^e siècle.

Le lecteur pourra utilement se référer sur cette période de l'histoire des deux îles aux articles de Valentine Zuber *De la théocratie à la laïcité, tentative de normalisation républicaine des deux îles* ⁵ et d'Henri Buttin : *Histoire de l'église à Houat et à Hoedic : 1821-1850* et *Histoire de l'Église d'Hoedic : deux siècles de théocratie spontanée (1850-1873)* ⁶.

CONTEXTE HISTORIQUE

1801-1880 — Les recteurs des deux îles sont adjoints spéciaux

Les îles d'Hoedic et de Houat ont fait partie des domaines de l'abbaye bénédictine de Saint-Gildas-de-Rhuys depuis sa fondation en 1008. Devenues biens nationaux en novembre 1789, elles sont mises en vente mais ne trouvent pas d'acquéreur. Lors de la création des communes en 1790, elles sont alors rattachées à la commune de Le Palais. Qui ne s'y intéresse guère...

Les deux îles vont vivre avec le recteur Jean Marion (1786-1820) les années de la Révolution et de l'Empire en quasi autarcie. Ce recteur, en charge jusqu'en 1820 d'Hoedic, et aussi souvent de l'île sœur de Houat, est un homme

3. La Grenée 1880 ; Lacointa 1881, de Montluc 1881, Lacointa 1882 ; Ardouin-Dumazet 1895.

4. Buttin, Audollent 2019, dans ce volume.

5. Zuber 2014.

6. Buttin 2011, Buttin 2012.

doté d'une forte personnalité. Il réorganise la vie insulaire et, sous sa gestion, les deux îles vont retrouver un équilibre de vie en quasi-autarcie pendant ces années de profonds bouleversements pour la France, en ménageant à la fois la présence dominante des Anglais et les incursions épisodiques des représentants du gouvernement de la France⁷.

Fait notable pour la suite, Jean Marion ouvre une cantine sur l'île d'Hoedic pour assurer des ressources à la paroisse. Les fonds ainsi constitués sont suffisants pour permettre à son successeur le recteur Glajean de faire construire un nouveau presbytère en 1821.⁸

Un arrêté préfectoral du 17 frimaire de l'an X⁹ — 8 décembre 1801 — autorise le maire de Le Palais à nommer un « adjoint spécial » pour gérer ces deux terres éloignées, érigées en section de la commune de Le Palais. Cette fonction est d'abord confiée au recteur Jean Marion pour les deux îles. De commun accord entre l'évêché et la préfecture¹⁰, elle sera ensuite régulièrement attribuée aux recteurs de Houat et d'Hoedic, les seuls capables de l'assumer. Cette responsabilité couvre la charge d'officier d'état civil, la tenue des registres et aussi la mission de police¹¹.

Le recteur « *est en un mot, l'homme du gouvernement* » résume Bachelot de la Pylaie¹².

Dans ce cadre, les recteurs vont être amenés à prendre des mesures de nature temporelle, assimilables à des arrêtés municipaux, que l'on va retrouver dans le règlement d'Hoedic. Valentine Zuber le souligne, cette organisation avait le mérite de fonctionner :

« Cette situation exceptionnelle, et à bien des égards très anormale, avait le mérite de fonctionner plutôt bien en raison de l'activité remarquable d'une succession de curés qui se sont tous efforcés d'améliorer, à leur manière, les conditions de vie particulièrement précaires de ces petites communautés. »

En 1855, l'article 5-3 de la loi du 5 mai stipule que « *Ne peuvent être ni maires ni adjoints: (...) Les ministres des Cultes* »¹³. Pourtant faute d'alternatives et avec l'accord tacite de la préfecture les recteurs des deux îles restent adjoints spéciaux jusqu'en 1880, avec la nomination de laïcs sous la pression des républicains de Belle-Île.

1870-1880 : Le conflit avec Le Palais, attisé par la presse anticléricale

L'intégration des deux îles dans la municipalité de Le Palais n'a pas été une réussite. Dans un premier temps Le Palais les ignore ou presque. Vers 1850, la construction des fortifications amène toute sorte d'individus perturbant

7. Buttin 2011.

8. Raude 1883. Mémoire relatif aux diverses propriétés immobilières de la cure et de la fabrique de l'église Notre Dame de Hoedic. *Registre de délibération du Conseil de fabrique*. Archives départementales du Morbihan. 30 J 85/1. Le logement du prêtre était jusqu'alors une modeste maison située au Paluden. À Houat, un presbytère a été construit en 1786, par le recteur Jean-Marie Lorcay (1786-1795), sur ses fonds; une cantine y a été établie plus tardivement, en 1831 par le recteur Mathurin Simon (1830-1832).

9. Archives départementales du Morbihan.

10. Zuber 2014.

11. Article 3, arrêté du 17 frimaire an X.

12. Bachelot de la Pylaie 2004 (manuscrit de 1826).

13. Taillefer 1868.

l'équilibre insulaire d'Hoedic et de Houat. Suite à un incident sévère dans la cantine de Houat, le sous-préfet de Lorient écrit le 10 mars 1859 au maire de Le Palais :

« (...) Ces scènes de violence n'ont pas éclaté fortuitement; elles avaient été préparées ou suggérées depuis longtemps. On soupçonne beaucoup le sieur Morin, ancien employé des travaux maritimes, condamné gracié demeurant à Palais, d'avoir soufflé de mauvais conseils à quelques habitants d'Hoedic où il a demeuré quelque temps, mais on n'a aucune preuve de cela. Toujours est-il que ce pays autrefois habituellement si calme se trouve dans une grande fermentation que contribue à entretenir un second cabaret établi par le sieur Morin pendant les travaux de fortification de l'île. (...) »¹⁴

C'est le premier germe d'un conflit entre Le Palais et les deux îles qui sera activé plus sérieusement au tournant des années 1870, quand Le Palais refuse une subvention pour l'école libre des deux îles. Le préfet exigeant finalement de la verser, Le Palais tente alors de nommer des laïcs à la fonction d'adjoint spécial. En 1873, un laïc est nommé à Houat, sans l'avis de celui-ci! Qui refuse la fonction... Le préfet, considérant que « *cette situation ne saurait se prolonger sans mettre en danger non seulement les intérêts de la section mais encore ceux des familles (...)* » signe un arrêté désignant comme adjoint spécial le recteur de Houat Joachim Audo.¹⁵

À la fin de l'année 1879, la tournure du conflit prend de nouvelles proportions avec une intervention musclée de la presse anticléricale parisienne s'acharnant plus particulièrement sur l'abbé Lavenot de Houat, tout en y associant Hoedic. Donnons la parole au recteur Raude :

« Vers la fin de novembre 1879 parurent dans *La Petite République* française, journal radical anticlérical plusieurs lettres¹⁶ pleines de calomnies contre le recteur de Houat, et par suite contre le recteur d'Hoedic. Dans ces lettres, évidemment inspirées par quelques personnalités bruyantes de Palais, jalouses de voir la religion puissante dans les deux îles, on tournait en ridicule le recteur de Houat à cause de ses multiples fonctions (...), Le but des ces articles était de dépouiller les recteurs des deux îles de toutes leurs fonctions publiques. (...) De plus ces articles furent coupés et adaptés à des caricatures insérées dans *Le Lampion* de Berluron¹⁷. On y représentait le recteur de Houat comme un roi, comme un tyran, dans les positions les plus grotesques. C'était abominable. On y ajoutait que ce qu'on disait de Houat devait s'appliquer à Hoedic. »¹⁸

L'objectif de la charge est annoncé dans *La Petite République* :

« Les deux îles d'Houat et d'Hoedic, livrées à l'omnipotence cléricale, peuvent et doivent être rattachées à la mère patrie. (...) Au point de vue administratif et légal, leur érection en communes distinctes ou la nomination d'un adjoint spécial pris dans un conseil municipal de Belle-Île, celle d'un marin pour syndic des gens de mer, celle d'un laïc pour tenir le bureau du télégraphe (...) »

14. Archives communales de Le Palais.

15. *Ibid.*

16. Article intitulé *Lettre de Bretagne* paru en 6 fois du 29 novembre au 5 décembre 1879.

17. Paru le 21 décembre 1879. Guillaumin 2014.

18. Registre BMS (baptême mariage sépulture) d'Hoedic pour 1879.

1880 — Les recteurs ne sont plus adjoints spéciaux

En faisant intervenir cette presse parisienne, les républicains de Belle-Île parviennent à leur fin. Deux adjoints spéciaux laïcs sont nommés par décret du président de la République le 30 juin 1880 et un an plus tard, le 6 août 1881, les recteurs d'Hoedic et de Houat sont aussi révoqués comme syndic des gens de mer. Un nouveau syndic laïc arrive à Hoedic le 1^{er} septembre 1881.

Les recteurs d'Hoedic et de Houat n'ont donc plus ce rôle administratif qui justifiait leur incursion dans les questions temporelles.

Avec cette victoire contre les recteurs, Le Palais n'en reste pas là. La commune revendique par voie légale les biens des deux îles, mis en place par les recteurs. Le registre du conseil de fabrique¹⁹ d'Hoedic ouvert en 1864 par le recteur Costevéc, jusqu'à présent muet, devient prolix sous la plume du recteur Raude sur cette question sérieuse pour les recteurs. Le compte-rendu de séance du 21 novembre 1880 explique les revendications de Le Palais et la position d'Hoedic.

L'affaire est initiée avec la réception le 2 novembre 1880, d'un courrier de la sous-préfecture adressé au président de fabrique d'Hoedic, accompagné d'une copie de la délibération du conseil municipal de Palais :

« Par délibération du 26 septembre 1880, dont copie ci-jointe le conseil municipal de Palais a demandé l'autorisation de revendiquer par la voie judiciaire les édifices publics dont la fabrique d'Hoedic se prétend propriétaire (...) »

« (...) les curés des îles de Houat et d'Hoedic prétendent que tous les biens de la section appartiennent à la fabrique, ainsi église, cimetière, presbytère, école cantine, bateau, etc. tous auraient été construits avec les deniers de la fabrique. Ces assertions sont de tous points erronées, et il serait facile de prouver que tous ces bâtiments ont été construits avec le concours de tous les habitants et qu'en maintes circonstances le conseil municipal de Palais a voté des crédits pour leur entretien. (...) Si les curés les ont administrés jusqu'à ce jour, c'est précisément en leur qualité d'adjoints spéciaux (...), signé Bonelle, adjoint du maire de Palais. »²⁰

Les recteurs vont se défendre. Dans le compte-rendu de la même séance, le conseil de fabrique d'Hoedic (en pratique le recteur) demande à la préfecture l'autorisation de défendre ses droits considérant :

« - que jamais les curés ni la fabrique d'Hoedic n'ont reçu de crédits pour l'entretien des meubles ou immeubles fabriciens, et que si pour la construction et l'acquisition de quelques bâtiments il y a eu parfois concours des habitants, ce concours a été largement payé soit en argent soit en biens en nature ;

- que ces biens immeubles, ainsi acquis et construits sans le secours ni de la commune [Le Palais] ni de l'État, tels que l'église, cimetière, presbytère et dépendance, maison ou ancienne chapelle Saint-Goustan, maison d'école et dépendances, ont toujours été regardés par les Hoedicaïens comme bien d'Église et de fabrique.

- que jamais les desservants d'Hoedic n'ont administré ces biens à titre d'adjoints spéciaux de la section de commune mais en simple qualité de recteur et de membre du bureau des marguilliers pour l'Église.

19. Ce mot désigne à la fois tout ce qui appartient à une paroisse et le corps de ceux qui administrent les biens qu'on appelle les fabriciens ou marguilliers.

20. Registre de la fabrique d'Hoedic, séance du 21 novembre 1880.

- que la prescription, les titres, les archives, le témoignage des anciens recteurs et celui des habitants eux-mêmes confirment toutes ces raisons. »²¹

La plaidoirie des recteurs a été entendue, le statut des cantines et boutiques est finalement clarifié en 1889 par M. Durnerin, avocat du Conseil d'État, comme bien de l'Église :

« À plusieurs reprises et notamment à propos du projet de budget établi par le Receveur Municipal, on a considéré le produit des cantines et des boutiques comme devant constituer un des éléments les plus importants du budget des futures communes. Les habitants refusent énergiquement de souscrire une semblable proposition. La mise à exécution serait une véritable spoliation des fabriques devenues aujourd'hui propriétaires incontestables des dits établissements. »²²

L'érection en commune n'interviendra que le 16 décembre 1891. Ces 10 années vont être émaillées de conflits picrocholins entre les recteurs et le nouvel adjoint spécial laïc soutenu par Le Palais.

LE RÈGLEMENT D'HOEDIC DEPUIS 1822

Ce document des archives de la paroisse d'Hoedic a été intégralement retranscrit et publié dans ce volume de *La Revue des deux îles* sous le titre « *Le Règlement d'Hoedic depuis 1822* »²³

1822 — Le recteur Pierre-Marie Glajean, initiateur du règlement

En 1820, tout juste ordonné à 31 ans, Pierre Glajean (1820-1829) succède comme recteur d'Hoedic à Jean Marion qui a régné sur l'île pendant 34 ans.

Peu de temps après son arrivée, Glajean rédige les règles de vie hoedicaise héritées de son prédécesseur qui vont constituer les 6 premiers articles du *Règlement d'Hoedic depuis 1822*. Le premier article évoque les ressources de l'Église (l'institution), dont le profit de la cantine, et leur utilisation pour l'entretien de l'église (l'édifice), du presbytère et aussi pour des prêtres destinés à l'activité de pêche ou aux « *nécessiteux* ». Les 4 articles qui suivent concernent les rituels religieux et le casuel, c'est-à-dire le revenu des offices religieux.

Le 6^e article traite de la délicate question de la cantine créée par Jean Marion. On devine la difficulté pour un prêtre de gérer un débit de boisson. La nécessité de valider un mode de fonctionnement pour cette cantine, d'en gérer les ressources, pourrait être à l'origine de la rédaction de ces 6 premiers articles.

Difficulté confirmée en juin 1826, Glajean est amené à revenir en 4 alinéas sur le fonctionnement de cette cantine, sévèrement à en juger du premier alinéa qui stipule que « *Les habitants de l'île d'Hoedic n'iront jamais boire au cabaret* ». Pour solenniser ces nouvelles règles, il en fait prendre acte en présence de 7 « *notables de l'île* » — nommés mais sans signature — et de

21. *Ibid.*

22. Durnerin 1889.

23. Buttin, Audollent 2019.

3 recteurs de paroisses voisines Houat, Le Palais et Sauzon qui apposent leur signature.

La suite de cet article 6 n'est pas de ce recteur, mais du recteur Rio que nous allons retrouver. Les deux successeurs du recteur Glajean, François Marie Sagot (1829-1838) puis Maurice Guillam (1838-1839) — ce dernier en poste guère plus d'une année — ne semblent pas avoir ajouté de contribution aux premières notes de Pierre-Marie Glajean.

1839 — Le recteur Joseph Rio, un contributeur prolifique

Le recteur Joseph Rio est affecté à Hoedic de 1839 à 1849. À 40 ans, c'est déjà un homme d'expérience. Il va se révéler plein d'initiative pour l'île et ses insulaires. Parfois un peu malgré eux, ainsi que le décrit Alfred Lallemand, lorsque le recteur entreprend la réalisation d'un mur d'enceinte autour de l'étang pour protéger les roseaux :

« La construction de ce mur exigeait de grands travaux. Les habitants les regardaient comme impossibles. Monsieur Rio ne partageait pas cette opinion et était convaincu de l'absolue nécessité de cette enceinte. Il fut opiniâtre et, sur le refus des hommes de travailler à la confection de ce mur, il alla de maison en maison, incitant les femmes à entreprendre cet ouvrage. Elles coururent toutes à l'étang et se mirent à l'œuvre. Les hommes eurent honte ; ils se souvinrent des bienfaits de leur Recteur ; ils allèrent à l'étang et renvoyèrent les femmes dont ils continuèrent les travaux qui furent terminés en moins de 15 jours. »²⁴

En 1843, Rio ouvre une boutique, nouvelle source de revenus pour la paroisse. Elle fait le « commerce de divers objets (épicerie et mercerie) »²⁵.

Ce recteur entreprenant et directif apporte une contribution importante au *Règlement d'Hoedic* initié par Glajean. Il complète tout d'abord l'article 6 sur la cantine, pour en préciser quelques points²⁶, en particulier la nécessité d'un contrôle sévère des resquilleurs qui feraient entrer du vin en fraude... Cet ajout est daté de 1847.

Puis il rédige une nouvelle série d'articles, vraisemblablement jusqu'au numéro 37, de nature essentiellement temporelle, mêlant prérogatives de recteur et d'adjoint spécial. Tout un mode de vie traditionnel est ainsi consigné.

Soulignons dans l'article 9 le poids très relatif des « notables » tel que défini dans ce régime...

« Il y a douze notables qui sont choisis entre les plus anciens et les plus raisonnables de l'île. Si quelqu'un d'entre eux s'avisait de faire la mauvaise tête, le Recteur pourrait le mettre de côté et en nommer un autre. (...) »

Autant que possible, il fera bien de décider de tout lui seul quand il aura quelque bien en tête ; car pour les conseils, les notables réunis ne sont capables de rien. »

24. Lallemand, Lemontagner 2005 (texte de 1842).

25. Cf. *infra* contribution du recteur Raude au règlement. Une boutique a déjà été établie à Houat en 1832 par le recteur Jérôme Kersaho (1832-1837), après la cantine en 1831 par le recteur Simon (1829-1832).

26. À partir de « La personne qui dirige la cantine... ».

Cependant, à l'instar de Glajeau, le recteur Rio fait viser par les insulaires le règlement comprenant maintenant 37 articles, d'un laconique « *Revu en présence de...* », suivi de 38 noms d'hommes sans signature. Validation républicaine ?

L'attribution de cette partie du règlement au recteur Rio ne semble pas faire de doute, par le contenu, par l'écriture, mais aussi par les dates parsemées dans le texte qui correspondent au mandat de Joseph Rio : 1847, art. 6 ; 1840, art. 18 ; 1840, art. 24 ; 1849, art. 26 ; 1843, art. 28 ; 1847, art. 31 ; 1847, art. 32. Cette série de dates suggère aussi que le recteur Rio a contribué au règlement tout au long de son séjour à Hoedic.

Précédant les articles du règlement, le cahier comporte en page de garde un sommaire en 5 chapitres vraisemblablement aussi de la main du recteur Rio :

« 1) *Le caractère du peuple*; 2) *Le caractère du pasteur et ses qualités*; 3) *Le règlement de l'île*; 4) *Le nom des enfants de la première, deuxième et troisième communion*; 5) *Le partage des terres, faussés et étang*. »²⁷

Le cahier qui nous est parvenu comporte 10 parties, et non 5, venant dans un ordre différent. Le « *Règlement de l'île* », troisième partie dans le sommaire, vient en section [1]²⁸ du cahier.

Les deux premières parties du sommaire sont incluses dans la section [3] du cahier. Il s'agit de deux textes assez étonnants, l'un sur « *Le Caractère du peuple* », l'autre sur « *Le Caractère et les qualités du pasteur* ». Dans une curieuse asymétrie, le premier passe en revue les défauts du « *peuple d'Hoedic* » — orgueil, jalousie, médisance... — quand le deuxième décline les qualités attendues du prêtre — prudent, franc, consciencieux... Non datés, non signés, ces textes sont aussi vraisemblablement du recteur Rio. Ils sont en tous cas antérieurs au recteur Féchant (1865) qui annote ce texte.

Ces deux textes ne peuvent être à l'intention des insulaires. Il s'agit à l'évidence de réflexions destinées aux futurs recteurs desservant Hoedic. Et il en est vraisemblablement de même pour l'ensemble de ce document.

Le quatrième chapitre du sommaire attribué à Rio, venant en section [5] du cahier, recense les enfants ayant fait leur communion de 1839 à 1848, années de présence de Joseph Rio à Hoedic. Nul doute donc sur l'auteur de cette section.

Le cinquième chapitre du sommaire de Rio, intitulé « *Le partage des terres, faussés et étangs* », pourrait correspondre dans le cahier à la section [7]²⁹ comprenant 5 listes de noms associés à des numéros. Chaque liste correspond à différentes zones géographiques. Cette section est non signée, non datée; l'écriture est compatible avec celle du recteur Rio. Ces listes peu explicites pourraient se rapporter à l'article 28 du règlement « *Des lots du champ de l'Ouest* » pour lequel :

27. Notons que la pagination apparaissant sur le cahier, d'une écriture différente, a été ajoutée au sommaire, vraisemblablement par celui qui a relié le cahier et établi une table des matières en fin de cahier.

28. Le cahier dans sa forme finale comporte 10 sections notées dans la retranscription de [1] à [10].

29. Intitulée « 2^e partie », suggérant le remaniement d'un cahier initial.

« Chaque lotie de terrains ou de fossé du champ de l'ouest appartient à une famille d'Hoedic selon le numéro indiqué dans la première partie du règlement de l'île (...) »

Rappelons que les deux îles, anciennes propriétés de l'abbaye de Saint-Gildas, n'avaient pas trouvé d'acquéreur lors de leur mise en vente à la révolution. La terre a alors été partagée entre les insulaires au début du XIX^e siècle, ainsi que l'évoque François Escard : « *Débornement d'une partie des terres d'Hoedic fait en 1806 ou 1807 par René le Berre (dit le Faut)*.³⁰ » Dans un autre texte, Escard précise que le partage s'est poursuivi ultérieurement : « *quatrième champ n'ayant pas encore subi de morcellement au moment où l'article a été rédigé* ». ³¹

1852 — Le recteur Stéphano définit le règlement du meunier

En 1852, le recteur Stéphano (1849-1857), qui succède au recteur Rio, fait construire un moulin sur les fonds de la paroisse, profitant de la présence des ouvriers présents sur l'île pour le fort. Il ajoute au *Règlement d'Hoedic* un article 38 intitulé *Règlement du meunier d'Hoedic*. Ce texte non signé est daté du 6 janvier 1852.

Le 9 avril 1855, Stéphano consigne dans le cahier un compte-rendu de réunion paroissiale d'une page, hors du règlement, en section [6] page 117. Il est de la même écriture que l'article 38 et signé. Il s'agit de décisions concernant la coupe du jonc, la fauche et le pâturage.

Le successeur du recteur Stéphano, Louis Marie Raoul (1857-1861) ne semble pas avoir laissé d'écrit dans le règlement d'Hoedic.

1862-63 — Le recteur Costevéc fait viser le règlement par la préfecture

Le recteur suivant, Mathurin Costevéc (1861-1865), ne fait pas d'apport au règlement d'Hoedic mais le fait viser en 1862 en page de garde, sous le sommaire, par le sous-préfet de Lorient Pierre-François Conrad, en visite sur l'île. Un an plus tard, en 1863, le règlement est de nouveau visé, cette fois-ci par le préfet du Morbihan, Jean-Auguste Lefèvre.

Il n'est cependant fait aucune mention au règlement dans ces visas, qui semblent être de simples constats de visite sur l'île. Costevéc a-t-il voulu ainsi aviser la préfecture, avaliser ce document ?

Notons par ailleurs que, en 1864, le recteur Costevéc initie un conseil de fabrique avec 5 membres, dont 3 sont nommés par le recteur, et deux par le préfet³² :

« *Dans le but de rendre l'église propriétaire légale des biens dont elle a toujours disposé dans l'île et qui ont tous été acquis pour elle par les recteurs, un conseil de fabrique a été formé.* »³³

30. Escard 1881, p. 188. Dans les registres paroissiaux de Saint-Gildas-de-Rhuys, Claude Mauffret identifie un « René Le Berre dit le Sant » (et non le Faut), né en 1730 et décédé en 1802, cultivateur et arpenteur, vivant au village du Cossai (communication personnelle). Le travail aurait donc été fait avant les dates citées par F. Escard.

31. La Grenée (alias Escard) 1880, p. 287.

32. Registre du conseil de fabrique d'Hoedic, archives départementales du Morbihan 79-Es.

33. Costevéc in Registre BMS d'Hoedic 1864, archives de la paroisse d'Hoedic.

Ce conseil ne sera cependant actif, selon le registre de la fabrique, qu'avec l'arrivée du très actif recteur Raude en octobre 1876, et surtout en 1880 avec la nomination d'un adjoint spécial laïc et les revendications de Le Palais sur la propriété de la cantine et de la boutique.

1865-1876 — Le recteur Féchant annote le règlement

Le recteur Pierre-Louis Féchant (1865-1876), successeur de Costévec, va à son tour intervenir dans les écrits du cahier sous forme de notes non datées dans le texte des articles, pour les actualiser, souvent sur un ton acerbe ou ironique.

Ainsi, quand le règlement 32 prévoit « *la remise chaque année au mois d'avril de deux cents francs à la directrice de tabac et de la boutique : que cette somme ne diminuera jamais ni n'augmentera jamais...* », Féchant note en marge « *Vous voulez donc lier vos successeurs ? Vos prétentions dépassent la mesure* »...

Autre exemple, le chapitre attribuable au recteur Rio sur le « *Caractère et qualités du Pasteur* » est qualifié en note par Féchant de « *Pauvres observations en général* ».

Le cahier comporte aussi dans les dernières pages copie ou brouillon d'une lettre de ce recteur que nous n'avons pas réussi à déchiffrer intégralement. L'écriture de Féchant est particulièrement difficile à lire. Ce qui a pu être lu suggère un conflit avec quelques insulaires « *non pas de la majorité de sa population qui sans m'être très sympathique n'irait jamais jusque là* ». Son intégration ne devait pourtant pas être aussi mauvaise que ce courrier le suggère : ce recteur est resté à Hoedic après son remplacement par son successeur le recteur Raude. C'est le seul recteur de l'île à y avoir sa sépulture. Féchant a beaucoup contribué aux aménagements de l'église d'Hoedic, en particulier au mobilier en marbre de Carrare, statues, autel, baptistère. Sa pierre tombale, encore visible dans le cimetière, est de ce même marbre.

1876-1879 — Le recteur Raude, un règlement « ayant force de loi »

Le recteur Raude (1876-1885), qui succède à Féchant, va être très prolifique en écrit, non seulement dans le *Règlement d'Hoedic*, mais aussi dans d'autres registres de la paroisse, *Annales*, *Registre de fabrique*, *Registre des marguilliers* et *Registre des baptêmes mariages sépultures* (BMS).

Dès son arrivée, le 28 septembre 1876, et jusqu'en 1882, Joseph Raude annote, comme l'a fait Féchant, divers articles écrits par ses prédécesseurs, remarques sur des pratiques modifiées ou abandonnées, tel :

« *Cet article a subi plusieurs modifications et est même depuis longtemps complètement abrogé.* » (art. 11)

3 mois après son arrivée, le 14 janvier 1877, il ajoute les articles 39 et 40. Le premier est un bref inventaire des immeubles de la fabrique.

Le deuxième est le procès verbal de réunion d'un conseil de 12 anciens: « *les hommes qu'il regardait comme les plus raisonnables* ». Cette délibération dénote du reste du cahier par la revendication juridique d'un règlement « *ayant force de loi* » :

« Monsieur le recteur a exposé en quelques mots en ouvrant la séance l'objet de la convocation du conseil, objet qui consiste dans l'observation de l'ancien règlement et dans la modification de quelques points particuliers, modification qu'il juge à propos de faire. Le conseil, après mûre délibération, a affirmé l'observation exacte de l'ancien règlement, en le déclarant vénérable, utile, nécessaire et ayant force de loi pour tous les habitants de l'île. Seulement il a, dans un but économique en faveur de l'église, voulu régler le traitement des divers employés. »

Suivent 9 alinéas, dont le dernier mérite d'être souligné de nouveau quant au rôle effectif réservé au conseil des anciens par le recteur...

« Mr le Recteur reste libre d'agir en toute circonstance selon sa conscience pour le bien général. »³⁴

Le procès verbal est signé :

« J. M. Raude, président administrateur des biens de l'église d'Hoedic. »

Le recteur Raude semble se prendre dès son arrivée au jeu de l'abbé Delalande, que nous allons retrouver par la suite, de sa charte valant constitution, en faisant valider par les insulaires ce règlement tout en lui attribuant une « *force de loi* ».

Cependant, deux ans plus tard, en janvier 1879, dans un contexte différent, il est amené à préciser en note de cet article que ce conseil n'avait « *rien à voir* » dans l'administration de ces propriétés fabriciennes. Ce correctif répond sans doute aux revendications que la mairie de Le Palais commence à avancer sur les deux sources de revenus de l'île que sont la cantine et la boutique.

1880-1883 — Les recteurs des deux îles ne sont plus adjoints spéciaux

À partir de 1880, les notes de Raude dans les articles du règlement actent de la perte pour les recteurs des deux îles de la fonction d'adjoint spécial :

« Depuis la nomination d'un adjoint spécial laïc en 1880, le Recteur ne s'occupe plus de l'étang, ni de la réparation des murs, ni de la coupe du jonc. » (art. 8)

... tout en suggérant des alternatives pour garder la main malgré tout :

« Depuis que le recteur n'est plus adjoint spécial, il est difficile au Recteur d'empêcher les habitants d'avoir du vin en gros chez eux. Mais il peut punir les récalcitrants d'une autre manière, soit en leur faisant payer l'école pour leurs enfants, soit en leur vendant plus cher la mouture qu'aux autres, soit en leur faisant payer les remèdes et les soins de la sœur pharmacienne au prix du continent, soit en augmentant le prix de leurs bancs, etc. » (art. 6)

Il s'inquiète aussi du recouvrement des dettes avec ce changement de statut du recteur :

³⁴. Cet article 40-9 n'est pas sans rappeler le 49-3 de notre Constitution actuelle permettant au gouvernement de faire passer sans vote le texte qu'il présente...

« *La perte des fonctions d'adjoint spécial en 1880 et des fonctions des syndics des gens de mer en 1881 a diminué le prestige et l'influence du Recteur. Il ne trouve plus le moyen et l'occasion de faire rentrer des anciennes dettes des Hoedicais. Ils échappent à sa poursuite...* » (art. 20)

Plus inquiétant, la revendication de Le Palais sur les biens de l'Église d'Hoedic, essentiellement les sources de revenus que sont la cantine et la boutique, nécessite une solide défense. En 1882, Raude rappelle l'origine de ces commerces :

« *La boutique comme la cantine a été fondée par les Recteurs d'Hoedic, de leurs propres deniers et sans le secours d'autrui. Ils l'ont établie pour augmenter les ressources dans leur Église et se sont transmis de l'un à l'autre l'administration et les bénéfices. 18 octobre 1882* » (art. 36)

Pour l'article 9, il actualise la nature du conseil des notables et précise leur rôle excluant la gestion de la cantine :

« *1- Article abrogé. Maintenant les seuls notables à qui le Recteur demande avis, sont les membres du conseil de fabrique. — 1^{er} janvier 1882, J. M. Raude.*

2- On voit que les notables ne sont jamais entrés pour rien dans l'administration de la cantine et des bénéfices qu'elle fournissait au Recteur. Le Recteur prenait ou laissait à son gré les notables. Leur réunion chez le recteur avait pour but soit la police de l'île, soit le relèvement des murs, les travaux des champs ou autres ouvrages que les habitants devaient faire ensemble ou par subdivisions pour eux-mêmes. — J. M. Raude. »

La défense de la cantine et des autres biens de l'Église d'Hoedic nécessite cependant une argumentation plus développée. Le recteur Raude rédige en date du 1^{er} avril 1883, deux mémoires à cette intention dans un autre document de la paroisse, le *Registre du conseil de fabrique* : « *Mémoire relatif aux diverses propriétés immobilières de la cure et de la fabrique de l'église de Notre-Dame de Hoedic* », suivi d'un « *Mémoire relatif aux droits immobiliers et mobiliers de la cure ou des recteurs de Hoedic sur les biens de l'église ou fabrique* ».

Le cahier du *Règlement d'Hoedic* qui nous intéresse ici comporte aussi en section 9, en relation avec cette question, un imposant texte juridique intitulé « *Observations sur les biens et les établissements d'une paroisse en général* », distinguant la nature des biens au sein d'une paroisse, gérés par le curé ou par la fabrique. Ce texte assez technique non daté est de l'écriture du recteur Raude.

Le 7 octobre 1883, Raude rédige enfin dans le cahier du règlement d'Hoedic un nouveau règlement complet, sous le titre « *Notre Dame d'Hoedic, 7 octobre 1883* ». Excluant toute prérogative d'adjoint spécial, il est consacré uniquement aux affaires de l'Église d'Hoedic. La gestion de ses biens dans une première partie d'« *administration temporelle* » en 10 articles, sur la cantine, la boutique, le moulin, l'école, le four, la chaloupe du recteur, le droit du recteur, les immeubles fabriciens, le casuel³⁵ et les dettes envers l'Église. La deuxième partie, en 7 articles est consacrée à l'« *administration spirituelle* » : l'église (le bâtiment), l'école (catéchisme), l'office des dimanches, les fêtes de dévotion,

35. Offrandes faites à l'occasion des baptêmes, mariages et sépultures.

l'exposition et bénédiction du saint sacrement, les confréries et associations, tiers ordre, les processions.

Ce texte calligraphié par le recteur Raude, ni raturé ni annoté, est la dernière contribution au cahier du règlement d'Hoedic. Sa lecture, complémentaire des mémoires du registre de fabrique cité plus haut, permet d'apprécier la genèse des équipements de l'île et leur fonctionnement sous la houlette des recteurs dans les années 1880.

Voilà donc une tentative de décryptage du document de la paroisse d'Hoedic intitulé *Règlement d'Hoedic depuis 1822*. Voyons maintenant les commentaires des voyageurs de passage sur les deux îles durant cette même période et comment ils ont pu contribuer à l'élaboration de toute une mythologie sur la gouvernance des deux îles.

DU « RÈGLEMENT D'HOEDIC » À LA « CHARTE DES ÎLES »

Félix Fournier : un chef à la fois législateur, prêtre, roi et père

Au début des années 1830, l'abbé Félix Fournier découvre émerveillé lors d'un « *Voyage à l'île d'Hoedic* » une société insulaire où les habitants « *par la foi trouvaient le bonheur* » :

« (...) *l'habitant d'Hoedic, calme et heureux vit en paix sous l'empire de lois plus douces et plus simples. Chez lui règne la vraie liberté, il jouit de tous ses droits; et de tous les pouvoirs établis ailleurs sur les hommes et par lesquels il sont trop souvent pressurés, il ne connaît que la douce et paternelle influence de la religion, vive et parfaite image d'une société religieusement constituée, semblable aux réductions du Paraguay, où des sauvages civilisés par la foi trouvaient le bonheur; ou bien à ces nombreuses familles des patriarches errant autrefois sous des tentes dans les plaines de la Mésopotamie dont le chef était à la fois le législateur, le prêtre, le roi et le père.* »³⁶

Ce prêtre est curé de la paroisse de Saint-Nicolas à Nantes, futur évêque de la ville, et membre de la Société académique de Nantes. Il publie son récit dans *l'Union catholique bretonne*. On peut penser que le recteur Rio en avait connaissance à son arrivée sur l'île en 1839, et qu'il a pris très au sérieux cette description d'un « *chef à la fois législateur, prêtre, roi et père* »...

En 1842, un autre voyageur, Alfred Lallemand, accompagne à Hoedic un médecin appelé pour une épidémie de fièvre pernicieuse (malaria). Homme de droit et journaliste, sans motivations apologétiques, Lallemand est plus prosaïque dans le récit qu'il fait suite à sa visite. Il n'est pas question de royaume, mais explicitement du règlement tenu par les recteurs. On perçoit dans ce témoignage l'ardeur avec laquelle le recteur Rio s'est investi dans sa rédaction. On découvre aussi une étonnante règle attribuant une exclusivité des recteurs

36. Anonyme, 1831-1832. Une note sur l'exemplaire des archives départementale de la Loire-Atlantique précise que l'auteur est l'abbé Félix Fournier.

dans l'élevage de poulets qui, si elle a existé, n'a pas survécu dans le règlement qui nous est parvenu :

« (...) car à Hoedic, il n'y a point de cabaret, et il est expressément défendu par les règlements d'avoir chez soi du vin, du cidre ou de l'eau de vie; et personne ne les voudrait enfreindre. (...) Les règlements de l'île ne permettent qu'au Recteur de posséder et d'élever des poulets. (...) Les règlements de l'île exigent que tout cela ait lieu, et ce ne sera certainement pas monsieur Rio qui les laissera tomber en désuétude... »³⁷

Delalande : une société sous l'obédience magique d'une charte

L'abbé Delalande visite les deux îles une première fois en 1844, puis à plusieurs reprises jusqu'en 1849 avant de publier en 1850 une monographie de 120 pages dans le *Bulletin de l'académie* intitulée « *Histoire, Mœurs, Productions naturelles de ces deux îles du Morbihan* ». Ce texte réédité sous forme de livret va devenir la principale référence sur Hoedic et Houat pour les 150 années à venir.

L'abbé Jean-Marie Delalande (1801-1851) est professeur d'histoire naturelle au petit séminaire de Nantes et secrétaire de la Société académique de Nantes où l'on retrouve l'abbé Fournier qui lui a sans doute fait découvrir Hoedic

L'apport historique et naturaliste de cette monographie est précieux. La description du mode de vie des insulaires constitue aussi un apport ethnographique de valeur; il est néanmoins manifestement teinté d'une vision apologétique magnifiant la gestion des recteurs. Ce qu'exprime Henri Buttin en soulignant la légende que cela va engendrer :

« Il veut expliquer (...) que le clergé catholique, tant vilipendé par la Révolution française, a su créer un paradis sur terre dans les îles morbihannaises. C'est ce qui explique qu'il ait situé une communauté idéale à Hoedic, sous l'obédience magique d'une charte. »³⁸

Jean-Marie Delalande décrit un « régime gouvernemental » autour du « *Président de cette République d'un nouveau genre* », appuyé sur une « charte locale » ayant force de loi :

« Régime gouvernemental : (...) La nécessité d'un règlement, d'une organisation gouvernementale, d'une Constitution, se fit alors sentir. On rechercha les anciens usages de l'île³⁹ et ses bonnes coutumes; le recteur les codifia, et cette charte locale discutée, votée, adoptée librement par tous les intéressés, eut force de loi parmi eux. Un conseil fut nommé pour veiller à son entière et stricte exécution. »

Sans oublier les analogies fleuries inspirées de l'abbé Fournier, son collègue de l'académie qu'il cite dans la monographie, où il est de nouveau question de Paraguay, de Mésopotamie, etc.

Le texte poursuit sur une présentation détaillée des articles du règlement, à cette date ceux rédigés par les recteurs Glajeau et Rio.

37. Lallemand, Lemontagner 2005 (texte de 1842).

38. Buttin 2012.

39. Il s'agit bien sûr d'Hoedic.

Delalande fait part aussi d'un texte de « *préambule* » au règlement qui n'aurait pas survécu dans le cahier qui nous est parvenu. Ce texte pourrait être du recteur Rio. À moins qu'il ne soit de Delalande lui-même... Il semble plus destiné à asseoir un règlement-charte vis-à-vis d'un lecteur extérieur, qu'à informer les recteurs de l'île, ou les habitants s'ils ont jamais eu accès à ce règlement.

« Fondé sur les vrais intérêts de ceux pour qui il est fait, il [le règlement] maintient la paix parmi tous les membres; il fixe à chacun ses droits et ses devoirs et ne permet pas que l'un entreprenne sur les droits des autres; il protège les faibles contre les forts et rend à tous une égale justice; il prévient les dissensions qui ne mettent que trop souvent le trouble et le désordre parmi les hommes qui ne connaissent point de règles; il encourage les bons et intimide les méchants, donne aux efforts de chacun une direction plus stable, plus uniforme, plus constante, fait tout concourir au bien général, qui est le premier qu'il faut s'efforcer d'atteindre, parce que de là dépend la prospérité particulière de chacun, et qu'il n'y a rien de plus opposé au bon ordre et à l'intérêt commun, de plus funeste et de plus odieux que la recherche exclusive de son intérêt privé. Aussi, cette cupidité est-elle condamnée dans l'Écriture comme un crime qui exclue du royaume de Dieu, et ce n'est pas sans raison que Saint-Paul l'appelle la source de tous nos maux, radix omnium malorum. »⁴⁰

Dans ses commentaires, Jean-Marie Delalande innove encore en associant à plusieurs reprises l'île de Houat à Hoedic comme si le même règlement y était appliqué. Il fait même allusion, à propos de la cantine, à des Houatais qui s'insurgent ou s'opposent au règlement :

« Ils se sont donc insurgés contre cet article du règlement et se sont mis à tenir cabaret. (...) Dans mes derniers voyages, en 1849, j'ai appris que plusieurs Houatais, qui s'étaient mis en opposition avec le règlement sur un article admis dans un but si sage, (...) »⁴¹

Nous reviendrons sur ce point mais n'avons aucune indication qu'un règlement écrit ait jamais existé à Houat. Il pourrait encore s'agir d'un arrangement de l'abbé, lui permettant d'asseoir plus solidement son esquisse de « *paradis sur terre* » en l'appliquant aux deux îles sœurs plutôt qu'à Hoedic seule.

La nouvelle charte devint la loi de tous

Deux textes publiés vers la fin des années 1860 illustrent l'impact, vu du continent, du texte de Delalande sur la construction du mythe d'une charte des deux îles. À la suite de Delalande, Houat est maintenant fermement associée à Hoedic dans une charte commune.

Le premier de 1857 est un commentaire de l'abbé Jean-Marie Le Joubioux, originaire de l'île d'Ars, sur la monographie de Delalande. Il y est question de « *gouvernement représentatif* », de « *charte-vérité* » :

« On a beaucoup parlé, de nos jours, du gouvernement représentatif. Je ne sais s'il est praticable en tout lieu; ce que je sais, c'est qu'il se pratique à Houat et à Hoedic. Il y a là une charte, et c'est une charte-vérité. Le recteur de chaque île en est le souverain, et les anciens de la paroisse forment son conseil des ministres. La

40. Delalande 1850, p. 310.

41. Delalande 1850, p. 314.

souveraineté du recteur est laborieuse, je vous l'assure; ce n'est pas le moins du monde un roi fainéant. »⁴²

Le deuxième texte extrait de *Pèlerinage de Bretagne* publié en 1859 par Hippolyte Violeau, auteur de textes édifiants, renchérit « *La nouvelle Charte devint la loi de tous* ». Une belle littérature épique qui n'est pas sans évoquer la chanson de geste :

« Pour relever le courage des habitants réduits à la misère après les guerres de la République et de l'Empire, les administrateurs, ou plutôt les deux petits rois en robe noire rivalisèrent d'énergie et de dévouement. Ils préparèrent une Constitution basée sur cette pensée que l'intérêt privé doit s'effacer devant le bien général; et cette Constitution, d'accord avec les anciens usages et les bonnes coutumes laissées par les moines, fut soumise, sans aucun péril pour la société, à l'épreuve au suffrage universel. Adoptée après discussion par les bons îliens, et placée sous la protection d'un Conseil choisi parmi les hommes les plus éclairés, la nouvelle Charte devint la loi de tous, et, comme telle, chacun lui promit soumission et obéissance. Charlemagne avait ses douze pairs : les notables formant le conseil du recteur d'Hoedic ou de Houat sont aussi au nombre de douze, et tous conjointement avec lui veillent à l'observation rigoureuse du règlement, décidant les questions d'utilité publique, réformant les abus et prenant des mesures pour y remédier. Trois assemblées annuelles suffisent ordinairement à ces hommes d'État peu discoureurs pour tout expédier; et le vote universel toujours pratiqué dans les occasions importantes décide par assis et levé ou, au scrutin secret, au moyen de petits pois blancs et noirs. (...) »⁴³

Escard : le règlement publié dans un ordre plus méthodique

En 1879, le sociologue François Escard passe plusieurs mois à Hoedic pour étudier une communauté de pêcheurs-agriculteurs qui connaît alors un bel épanouissement. Il publie le 15 décembre 1879 dans *l'Association catholique* un premier article intitulé « *Une paroisse modèle* ». Ce texte est, dans l'esprit, très inspiré de la monographie de l'abbé Delalande « *le voyageur auquel nous empruntons une grande partie de ces détails* » :

« C'est sous la seule inspiration de leur chef religieux que ses modestes corporations de pêcheurs-agriculteurs accomplissent des tels prodiges d'initiative locale; c'est que bien surprenante aussi, du moins au milieu de notre époque, est l'organisation exemplaire dont ils ont su garder les coutumes à travers tous nos bouleversements sociaux et à laquelle ils doivent la durée de leur bonheur caché. (...) Un conseil de douze vieillards lui est adjoint pour, d'après la charte locale, veiller à ce que le règlement soit exécuté. (...) Pontife et roi, comme aux meilleurs temps des familles patriarcales, le pasteur assemble trois fois par an ses conseillers; et, dans les cas extraordinaires, il appelle sa population au suffrage universel (...) L'influence de la religion catholique a donc suffi pour garder à cette population bienheureuse le bienfait de ces douces lois. »⁴⁴

François Escard (1836-1909) est un disciple et collaborateur de François Le Play, ingénieur et économiste fondateur d'une école influente entre la fin du

42. Le Joubioux 1857, p. 49-52.

43. Violeau 1859, p. 250-257.

44. Escard 1879. Coïncidence, cette analyse d'un sociologue sur la gouvernance des deux îles paraît quasi simultanément à la campagne de presse anticléricale datée du 29 novembre au 21 décembre 1879 précédemment évoquée.

XIX^e et le début du XX^e siècle. D'inspiration catholique, adversaire du socialisme et du capitalisme, elle prône une organisation socio-économique basée sur la famille et la propriété privée.

L'année suivante, en 1880, Escard publie dans *L'annuaire de l'économie sociale* — organe de la Société d'économie sociale fondée par Le Play — un article intitulé « *Le Règlement d'Hoëdic* ». L'article est signé du pseudonyme Paul La Grenée et non François Escard⁴⁵. L'auteur donne une genèse de ce règlement de nouveau directement inspirée de celle de Delalande, y compris l'application du règlement à Houat :

*« Il parut nécessaire de consolider ces usages, et ce furent les Recteurs qui eurent, sans doute avec les vieillards, l'initiative de ce soin ; au fur et à mesure que les circonstances manifestèrent un besoin, on se souvint à nouveau des quelques antiques coutumes et on la proclama bonne pour tous les habitants (...) une codification était rédigée en une trentaine d'articles ; c'est ce document que nous publions ci-après (...) Il porte le nom de Règlement d'Hoëdic, quoiqu'il soit aussi appliqué dans l'île de Houat. »*⁴⁶

Escard-La Grenée prend le parti de réorganiser le règlement manuscrit et de n'en retenir que certains extraits.

« Nous avions le choix entre plusieurs formes à donner à la publication du Règlement ; à première vue, il semblait qu'il n'y eût qu'à reproduire le manuscrit tel que nous l'avions eu entre les mains ; mais un examen un peu attentif a suffi pour nous y faire découvrir non

45. S'il y avait un doute sur le rapprochement entre F. Escard et P. La Grenée, il est levé par Jules Lacoïnta en 1883 quand il cite les références de cet article en note en substituant Escard à La Grenée : « *Annuaire de l'économie sociale, t. V, 1880, 4^e partie, pp|279-294. — Il nous a paru utile, dit M. Escard, de placer...* ». Cf. *infra*.

46. La Grenée 1880.

Tab. 1 - Articles du règlement d'Hoëdic dans le manuscrit d'origine et tels que publiés par Paul La Grenée (*alias* François Escard) en 1880

40 articles - manuscrit	32 articles - La Grenée
1- De l'église	I- De l'église
2- Des offices	II- Droit du recteur
3- Des fêtes	III- De la chaloupe du Recteur
4- De l'office des morts	IV- Du garde-chasse
5- Du casuel	V- Du garde champêtre
6- De la cantine	VI- Des notables
7- Du garde champêtre	VII- De l'école
8- De l'étang	VIII- De la cantine
9- Des notables	IX- De la boutique ou magasin
10- Des travaux	X- De l'étang
11- De la chaloupe du Recteur	XI- De la fougère
12- Des chaloupes du pays	XII- L'île aux Chevaux
13- Des grosses	XIII- Du sel
14- Du four	XIV- Des lots du champ de l'Ouest
15- De la chasse	XV- De la chasse
16- Des voleurs	XVI- Des voleurs
17- Droit du recteur	XVII- Des terres communes
18- L'île aux Chevaux	XVIII- Des obligations communes
19- Des jeunes gens	XIX- Des travaux
20- Des dettes	XX- Des chaloupes du pays -
21- Des défenses	XXI- Des grosses
22- De la fougère	XXI*- Du four -
23- De la pétition au ministre	XXII- Règlement du meunier
24- Modèles de certificat ou permis	XXIII Les offices
25- Du sel	XXIV- Des fêtes
26- Des terres communes	XXVI*- De l'office des morts et du casuel
27- Des obligations communes	XXVII- Des dettes
28- Des lots du champ de l'Ouest	XXVIII- Des jeunes gens
29- Du garde-chasse	XXIX- Des défenses
30- De l'école	XXX à XXXII- Modèles de demandes de certificats.
31- Du gain	
32- De la boutique ou magasin	
33- Règlement du gain	
34- Sœurs du tiers ordre	
35- Propagation de la foi	
36- Magasin (règle)	
37- Des contributions indirectes	
38- Règlement du meunier de Hoëdic	
39- Immeuble de la fabrique de Hoëdic	
40 - [Conseil du 14 janvier 1877]	

* Le numéro 21 est en double et le 25 est omis.

seulement des interpolations nombreuses et de diverses dates, complétant l'acte primitif, mais en outre un mélange des sujets qui en rendait la lecture ingrate et laborieuse. Dès lors, il nous parut utile de placer les trente-deux articles qui composent le règlement dans un ordre plus méthodique; (...) »

Rappelons qu'en 1879, quand Escard prend connaissance du règlement, il comporte 40 articles et non 30 ou 32 (tab. 1).

Ce choix éditorial donne indéniablement du document original une lecture moins « *ingrate et laborieuse* ». Mais, ce faisant, n'induit-il pas en erreur sur la nature même de ce règlement ? Ces notes brouillonnes, annotées, peu lisibles de recteurs successifs deviennent un document élaboré, structuré. « *Simple notes du desservant* »⁴⁷ comme les qualifiera ultérieurement Léon de Montluc, préfet du Morbihan ou « *charte ayant force de loi* » comme caractérisée par Delalande ?

Que pense François Escard de cette réécriture du texte original ? Pourquoi ce pseudonyme pour publier cette version du règlement ? A-t-il un doute sur la conformité de la méthode avec l'éthique leplaysienne de « *rigueur absolue* »⁴⁸ ?

Le 8 mai 1881, Escard donne une conférence sur le fonctionnement de la société hoedicaise devant la Société d'économie sociale qui en publie le texte dans son bulletin, au nom propre de l'auteur cette fois⁴⁹.

Le règlement d'Hoedic est de nouveau décrit en détail à la manière de Delalande. Aucune mention n'est faite de la version remaniée publiée sous le nom de Paul La Grenée. Cependant les numéros d'articles ne sont pas précisés, sauf le premier, « *De l'Église* », qui reste le même dans les deux versions (tab. 1). Le sociologue hésite-t-il à ignorer sa publication sous un nom d'emprunt, sans pour autant la renier ?

Escard met en exergue dans sa monographie le « *monument législatif* » que représente à ses yeux le règlement d'Hoedic dont :

« (...) l'historique, quoiqu'intéressant, ne m'en paraît pas d'une grande utilité : c'est de son état comme monument législatif en 1880 que je vais donner l'aperçu complet. »

Et toujours le même règlement en vigueur à Houat en arrière-plan. Escard pense utile de préciser en note :

« Nous ne citons de ces articles spéciaux que ce qui est particulier à Hoedic. »

Montluc : droit consuetudinaire ou simples notes du desservant ?

Les publications de François Escard sur Hoedic trouvent un écho auprès de Jules Lacoïnta, professeur de droit à l'Institut catholique de Paris et autre « *adepte de la science sociale leplaysienne* »⁵⁰. En 1882, au cours d'une séance de la Société de législation comparée, il évoque succinctement la société hoedicaise et son règlement qui aurait eu « *force de loi* » avant juillet 1880 :

47. Cf *infra*, Montluc 1882.

48. Cf *infra* Lacoïnta 1883 : « *fidèle à la scrupuleuse méthode d'un maître vénéré, M. Escard avait étudié (...) l'organisation de cette île...* ».

49. Escard 1881.

50. Boyer 2012.

« Jusqu'en 1880, en vertu d'anciens règlements, refondus en 1822 et complétés depuis, la communauté d'Hoedic, dite Église d'Hoedic, a été administrée par son curé, qui, sous le titre de recteur, dirigeait les affaires locales (...) Mais, nous l'avons dit, le règlement n'a plus force de loi en juillet 1880, un agent spécial a été nommé pour remplacer dans ses fonctions municipales M. le Recteur d'Hoedic. »⁵¹

À la séance du 13 décembre 1882, le bulletin de la même société fait part de la réaction agacée de Léon de Montluc, préfet du Morbihan de décembre 1879 à septembre 1881 :

« L'existence d'un droit consuetudinaire⁵² particulier aux îles d'Houat et d'Hoedic ne paraît pas authentiquement établie. (...) On a parlé d'un Conseil des Anciens qui régirait de toute antiquité chacune de ces îles. Ce Conseil n'est en réalité qu'une sorte de conseil de fabrique dont les membres sont nommés et révoqués par le desservant qui, la plupart du temps, les choisit parmi les habitants les plus illettrés. On a cité des "règlements" remontants à 1826 et 1822 et qui ne paraissent être que de simples notes du desservant. (...) Il serait assurément puéril de nier qu'il y ait à Houat ou à Hoedic certains usages locaux, ainsi qu'il en existe, partout. Mais ces usages sont généralement semblables ou analogues à ceux de toute la Bretagne, nous pourrions dire de presque toute la France maritime. »⁵³

Léon de Montluc se trompe dans son intervention sur l'origine de la cantine qu'il fait remonter à la construction des fortifications alors qu'elle date du début du siècle, création de Jean Marion. Néanmoins, bien qu'il ne soit resté que peu de temps en poste à Vannes, l'ancien préfet de Montluc connaît la situation dans les deux îles. C'est sous sa gestion que les recteurs perdent leur statut d'adjoint spéciaux.

Il pose, semble-t-il, de bonnes questions. Quelle signification peut-on donner à la nature de ce règlement consigné dans un cahier de la paroisse d'Hoedic « *simples notes du desservant* » ou charte ayant force de loi ?

À la lecture de cette objection, Jules Lacoïnta intervient de nouveau à la séance de la Société de législation comparée du 14 février 1883, pour défendre avec ferveur la droiture de la science sociale leplaysienne :

« À votre dernière séance, Messieurs, notre communication a été contredite sur certains points; empêché d'assister à cette réunion (...) nous fournissons volontiers quelques renseignements complémentaires. (...) C'est à une étude très intéressante de M. Escard et aux entretiens que nous avons eu le plaisir d'avoir avec lui que nous avons emprunté les informations, relatives à l'île d'Hoedic. Il n'était point possible de recourir à une source plus sûre; car, fidèle à la scrupuleuse méthode d'un maître vénéré, M. Escard avait étudié, à Hoedic même, et en s'éclairant de toute manière, l'organisation de cette île; il lui a consacré une monographie, conforme au modèle créé par le restaurateur moderne, de la science sociale (...) Or la monographie est l'instrument d'une précision rare, à l'aide duquel on pénètre jusqu'aux fibres de l'organisme social, sans laisser rien échapper, des moindres détails; Frédéric Le Play (...) ne consentait à rien constater, par approximation, par à peu près, à distance; c'est dans les milieux observés et avec une rigueur absolue qu'il a, ainsi que ses disciples, appris, et révélé ce que leurs œuvres font connaître. Aussi ceux-là mêmes qui

51. Lacoïnta 1882.

52. Droit coutumier.

53. Montluc 1882.

se séparent de leurs conclusions, n'ont-ils jamais contesté l'exactitude des exposés de faits que l'on y rencontre. »⁵⁴

Dans la suite de son exposé, le juge contredit le préfet sur certaines incohérences de ses arguments, sur l'âge de la cantine, précise divers autres points et revient sur la nature du règlement d'Hoedic.

« Ni M. Escard ni nous-mêmes n'avons parlé d'un droit propre à Hoedic, mais de coutumes exactement observées; ces coutumes vous ont été signalées comme ne paraissant pas "authentiquement établies". Les usages locaux, dont M. de Montluc reconnaît l'existence, constituent la dérogation notable que nous avons cru devoir proposer à votre examen; là où des habitudes anciennes, marquées d'un esprit de particularisme inhérent à une situation économique et géographique exceptionnelle ont pu dominer jusqu'à ces derniers temps les institutions officielles et y persévérer; même après les modifications profondes de 1880, il est bien permis de voir un droit consuetudinaire. Deux exemplaires manuscrits des règlements qui ne sont que la consécration des coutumes se trouvent déposés, l'un à Hoedic, l'autre à Houat; l'existence de ces documents n'a pas moins d'authenticité que celle d'un règlement administratif, quel qu'il puisse être. En voici, du reste, la copie textuelle; la transcrire ici nous paraît le meilleur moyen de répondre aux observations qui vous ont été présentées. »

On finirait par avoir un doute à la lecture de ces assertions dans une revue prestigieuse, encore publiée en 2018, sur l'application de ce règlement à Houat, sur l'existence d'un manuscrit en deux exemplaires, un sur chaque île...

S'ensuit une retranscription du règlement, version remaniée de La Grenée avec les 32 chapitres accompagnés des nombreuses notes de l'auteur. Lacoïnta cite bien la référence bibliographique correcte : 1880, *Annuaire de l'économie sociale*, mais en omettant de citer le nom de l'auteur, Paul La Grenée. Dans le texte qui suit la référence, Lacoïnta attribue cet article à François Escard : *« Il nous a paru utile, dit M. Escard, (...) »*.

Surprenante souplesse de la rigueur leplaysienne...

Le règlement de Paul La Grenée est donc republié en février 1883 dans le *Bulletin de la Société de législation comparée* ayant une autre assise et diffusion que la confidentielle publication dans *L'annuaire de l'économie sociale*.

En mars 1883, Léon de Montluc revient, de manière plus virulente, sur cet échange avec Jules Lacoïnta, dans le journal républicain *Le Droit populaire* pour en « finir avec le roman de Houat et d'Hoedic » :

« Lorsqu'on 1880 le gouvernement fit rentrer dans le droit commun les îles d'Houat et d'Hoedic, personne ne se doutait qu'il se trouverait des défenseurs de l'ancien état de choses irrégulier, inouï, que toute la presse républicaine avait signalé à l'opinion publique! Un curé qui avait réuni dans ses mains tous les pouvoirs civiques, civils et politiques, et les exerçait avec le plus rigoureux despotisme! Des préfets qui avaient encouragé ou toléré cet état de choses!

On hésitait à y croire! Eh bien! l'ordre légal a été rétabli dans ces îles, et il se présente encore des publicistes⁵⁵ qui osent soutenir que l'illégalité valait mieux que

54. Lacoïnta 1883.

55. Personnes qui écrivent sur le droit populaire.

la loi, que le gouvernement des desservants d'Houat et d'Hoedic était préférable à celui du président Grévy! (...)

[M. Lacoïnta] nous dit que les curés de l'île y furent souverains pendant les guerres de la République et de l'Empire. Cela ne nous étonne pas. Ils profitèrent des malheurs de la patrie pour s'ériger en petits potentats. Ils affectèrent l'indépendance. Ils cherchèrent à s'affranchir. Ils furent « neutres », entre la France et l'Angleterre, ces bons patriotes! Sans leur bienveillante « neutralité », est-ce que le débarquement de Quiberon aurait été possible? Un peu plus, et ces îles bretonnes auraient suivi le sort des îles normandes! Houat et Hoedic se seraient détachées de la France comme jadis Jersey et Guernesey!

M. Lacoïnta cite un règlement qui remonte à 1822. Quelle en est l'authenticité? Ce sont des notes, raturées, corrigées, mal orthographiées, émanant des différents desservants d'Hoedic. C'est un règlement du curé pour lui-même, une sorte de memento pour lui et pour ses successeurs. (...)

Et cela a été souffert jusqu'en 1880! Souffert seulement; car jamais l'administration n'a considéré ces prétendus règlements comme réguliers et légaux : elle était censée les ignorer et fermait les yeux, voilà tout!

Les desservants d'Houat et d'Hoedic n'étaient qu'adjoints spéciaux : les deux îles dépendaient du Palais, chef-lieu de Belle-Isle-en-Mer. Avant la Révolution, Houat et Hoedic dépendaient au contraire du continent (canton de Sarzeau).

Il est donc ridicule de prétendre que ces petites îles avaient une ancienne organisation municipale particulière, puisqu'elles constituaient des sections d'une plus grande commune, régie comme toutes les autres communes de France. Il y avait seulement ceci de particulier, qu'un gouvernement mal inspiré avait laissé conférer, puis maintenir les fonctions d'adjoint à des ecclésiastiques ce qui est contraire à la loi commune.

Le soussigné a eu l'honneur de faire rentrer Houat et Hoedic dans la légalité. (...)»⁵⁶

Le très républicain préfet s'insurge contre le rôle des recteurs dans la gestion des deux îles au début du XIX^e siècle et le laxisme de ses prédécesseurs ayant encouragé cette délégation des pouvoirs civiques.

Il fait état ici de sa connaissance de l'original manuscrit du règlement, en cite correctement des articles pour les critiquer (non cité ci-dessus), l'attribue aux seuls recteurs d'Hoedic. L'administration préfectorale connaissait ce règlement, mais l'ignorait, ne lui attribuant, selon de Montluc, d'autre valeur qu'un memento pour les recteurs et leurs successeurs.

Horoy : de la constitution le conseil tient ses pouvoirs

Un autre juriste, l'abbé César Auguste Horoy, docteur en droit et en théologie mais aussi libraire et imprimeur (de ses écrits entre autres), publie en 1883 un ouvrage en 2 tomes intitulé « *Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les âges et jusqu'à nos jours au point de vue légal* »⁵⁷. On peut y lire ce passage concernant exclusivement Houat :

« Le dernier curé exerçant les fonctions judiciaires, les fonctions d'officier de l'état civil, et quelques autres encore sur le territoire français (...) est M. l'abbé Lavenot,

56. Montluc 1883.

57. Horoy 1883.

curé de Houat (...), assisté d'un conseil de douze anciens. Le conseil se recrutait lui-même, et il était comme le sénat de l'île. Le curé faisait exécuter les décisions du conseil. (...) La nécessité d'un règlement, d'une organisation gouvernementale, d'une Constitution, avait paru manifeste sur plusieurs points. On avait recherché les anciens usages de l'île et ses bonnes coutumes. Le recteur les avait codifiés, et la charte locale, discutée, votée librement par tous les intéressés, eut force de loi parmi eux. C'était de la Constitution que le conseil tenait ses pouvoirs.

Ce conseil avait pour mission principale de veiller à l'exécution de la constitution; de prononcer sur toutes les questions d'utilité publique; de rechercher les abus et d'y remédier conjointement avec le recteur, trois sessions ordinaires avaient lieu chaque année (...) Les sessions ou réunions extraordinaires étaient convoquées selon le besoin. Dans les affaires graves, le suffrage universel décidait directement bien avant l'introduction de ce mode de suffrage en France. Tous les hommes majeurs étaient appelés; on votait par assis et levé, à la majorité et, s'il y avait lieu, au scrutin secret, par boules blanches et boules noires, c'est-à-dire avec des petits pois noirs ou blancs. »

Cette réécriture de l'histoire de Houat, de nouveau inspirée de Delalande, est particulièrement imaginative! D'un commentaire à l'autre, la légende des deux îles se renforce, finit par prendre vie... On peut cependant douter de la large diffusion de la publication de l'abbé Horoy.

Roux-Lavergne : en plein XIX^e siècle le recteur d'Hoedic légiférait

Le 29 novembre 1888, le sous-préfet de Lorient transmet au préfet de Vannes une version manuscrite du règlement d'Hoedic dans la version remaniée de La Grenée, sans les notes de bas de page associées aux articles. Il est précédé d'une page de garde spécifiant :

« Ci-joint le règlement d'Hoedic. C'est le seul qui existe au dossier d'érection des communes des sections de Houat et d'Hoedic, et nous ne possédons à la 2^e division, aucun autre dossier concernant ces îles. »⁵⁸

La sous-préfecture communique la version remaniée de La Grenée, présentant l'avantage d'être lisible, brève et facile à reproduire. Le préfet de Montluc laisse entendre en 1883 que l'administration connaissait le règlement manuscrit original perçu comme de « *simples notes du desservant...* ». Le manuscrit hoedicais a aussi été visé du sous-préfet de Lorient en 1862 et du préfet en 1863.

Le courrier de la sous-préfecture de 1888 est accompagné de l'analyse de M^e Roux-Lavergne, avocat juriconsulte de la préfecture, dont l'objectif est de discuter du statut de la cantine et de la boutique : propriétés des recteurs ou des habitants? Ces commerces pourraient devenir une ressource pour les communes qui doivent être créées (cf. *supra*, contexte historique). Dans cette analyse, le règlement est sommairement discuté. L'article 40 du 14 janvier 1877 du recteur Raude suscite cette observation :

58. ADM 5220 1M circ 21.

« Ainsi, en plein XIX^e siècle, le recteur d'Hoedic légiférait et s'instituait lui-même le juge des infractions à ces lois (...) »⁵⁹

Durnerin : un règlement ayant force de loi

En date du 15 avril 1889, le Conseil d'État reçoit un « *Mémoire pour les îles d'Houat et d'Hoedic (Morbihan) à l'appui de leur demande d'érection en communes distinctes* », signé A. P. Durnerin, avocat au Conseil. Ce texte se penche surtout sur la question des ressources des futures communes. La plaidoirie des recteurs a été entendue, les cantines et boutiques sont des biens de l'Église.

En préambule du rapport, un long paragraphe intitulé « *Historique et faits* » avalise sans plus de questions l'existence sur les deux îles d'une gouvernance exceptionnelle avec un règlement ayant force de loi :

« *Pendant longtemps, en vertu d'anciennes coutumes codifiées en 1822, sous le titre de Règlement et ayant force de loi, la paroisse d'Hoedic ainsi que l'île de Houat ont été administrées par leur recteur. (...) En juillet 1880, l'état des choses a changé; un adjoint spécial laïque a été nommé pour remplacer dans ses fonctions municipales le recteur, et les îles sont ainsi rentrées sous l'empire du droit commun.* »

Les communes d'Hoedic et de Houat sont finalement créées par décret du 16 décembre 1891, sans grand changement pour l'organisation de la vie insulaire. En 1904, Marcel Neveu note ce témoigne de l'abbé Le Vue, recteur d'Hoedic en poste de 1892 à 1903. C'est lui qui a pris en charge la paroisse tout juste devenue commune.

« *Depuis cette époque, les îles ont retrouvé la tranquillité administrative. Elles ont élu un maire et des conseillers municipaux : mais cela n'a pas beaucoup changé leur existence. En fait c'est toujours le recteur qui gouverne : il choisit les conseillers comme il choisissait les notables. "J'ai proposé le maire actuel aux habitants comme étant celui qui pouvait le mieux leur convenir, m'a dit M. Le Vue, recteur d'Hoedic, et ils l'ont élu à l'unanimité". Comme on le voit, le parti de l'opposition n'est pas encore bien considérable chez les Hoedicaïs. Mais il ne m'a pas semblé qu'ils en fussent moins heureux pour cela.* »⁶⁰

Ardouin-Dumazet : la charte des îles bretonnes

La dernière étape notable de l'histoire du règlement d'Hoedic est sa large diffusion nationale quand Ardouin-Dumazet publie en 1895, le quatrième volume de sa collection touristique « *Voyage en France, Îles de l'Atlantique, d'Hoedic à Ouessant* ». Cette publication largement diffusée couvre l'ensemble du territoire national en 41 volumes et connaîtra de nombreuses éditions jusqu'en 1914⁶¹.

Ardouin-Dumazet introduit ainsi le règlement d'Hoedic, dans le chapitre Houat :

59. *Ibid.* Henri Buttin note en marge de ce document dans le fonds Melvan que l'auteur est vraisemblablement Laurent Roux-Lavergne, juriste de la préfecture.

60. Neveu 1903.

61. Hartemann 2013.

« Cette tutelle du recteur est restée longtemps une des grandes curiosités de la Bretagne. Mais si ce mode archaïque de société ne trouvait que des admirateurs au-dehors, il n'en était point de même dans les îles. Houat et Hoëdic avaient de véritables chartes prévoyant par le menu les droits et les devoirs de chacun — nous donnons plus loin la charte d'Hoëdic; d'ailleurs semblable à celle d'Houat. »

Puis, après le chapitre Houat et avant celui sur Hoedic, le guide consacre un chapitre à la « *La charte des îles bretonnes* ».

« Je parcours la Constitution de l'île d'Hoedic conclue entre le recteur (...) et les habitants. Cette charte régit également Houat, sauf quelques modifications imposées par la topographie de l'île (...). »

On s'en doute, le texte n'est pas celui du manuscrit mais la version remaniée de La Grenée-Escard, là aussi sans les notes de bas de page. Ardouin-Dumazet a aussi omis l'article 26 « *De l'office des morts et du casuel* » en passant directement de l'article 25 à 27.

Cette version Ardouin-Dumazet sera reprise telle quelle par Le Verrier en 1911, puis par l'abbé Le Cam en 1932 qui renumérote les articles pour combler le vide laissé par le numéro 26 et supprime les articles 30 à 32⁶². Elle continuera par ailleurs à être commenté par différents auteurs, parmi lesquelles nous pouvons citer Roger Le Grand⁶³ en 1930, Madeleine Desroseaux⁶⁴ en 1935 et Henri Buttin⁶⁵ en 2003, le premier à questionner le statut de cette « charte ».

Plus récemment, en avril 2018, l'Eclorarium Daniel Jouvance de Houat réédite un opuscule de 16 pages *Houat & Hoëdic, Charte des îles*, reprenant le texte et la numérotation retenu par Le Cam avec cette introduction :

« Ainsi en 1822, les recteurs de Houat et d'Hoëdic ont élaboré une charte, sorte de constitution fondée sur des habitudes, des usages et des coutumes. Ce régime sera appliqué jusqu'à la fin du 19^e siècle »

Recteur Gouron : Houat n'a jamais eu un règlement écrit

Le règlement d'Hoedic est né en 1822 et a été rédigé jusqu'en 1883 avec des interventions de 6 recteurs d'Hoëdic. Il a été visé à 4 reprises par un « conseil » d'Hoëdicais pour lui donner une assise.

Est-il réaliste d'imaginer, ainsi que le suggèrent Delalande et ses successeurs, qu'un tel document rédigé par des recteurs d'Hoëdic entre 1822 et 1883 ait été adopté démocratiquement conjointement sur les deux îles ? Dans une assemblée constituante interinsulaire...

À son arrivée en 1883, le recteur de Houat Maurice Gouron (1883 - 1889) s'interroge dans le cahier paroissial sur ce règlement qui commence à faire parler de lui jusque dans la capitale :

« Règlement — Après la grande révolution de 1793, le peuple houatais se trouvait plongé dans la plus profonde misère. Le bétail avait été volé par les Bleus, l'ancienne aisance avait fait place à la pauvreté et cette pauvreté

62. Verrier 1911, Le Cam 1932.

63. *Le Royaume de Houat*, Le Grand 1930.

64. *En terre bretonne — Houat et Hoëdic*, Desroseaux 1935 in Lévi 2012.

65. *Passeport pour Hoëdic*, Buttin 2003.

étendait son linceul sur les personnes et sur les ménages. Découragée à force de voir détruire le fruit de ses sueurs, la population languissait et réclamait pour ainsi dire une sorte de résurrection morale. Opérer cette résurrection fut la tâche du prêtre; mais qu'il fallut de patience, de charité et de dévouement pour la réalisation de cette grande œuvre. D'abord il considéra sa tâche au point de vue social. Réunissant les insulaires en assemblée plénière, il fit voter le rétablissement des anciennes coutumes. Le compte-rendu en fut tracé par articles et l'ensemble de ces articles forma un code obligeant chaque individu. Cette charte locale, discutée et votée, avait pour but de maintenir la paix, de protéger les faibles, de prévenir les dissensions de préparer en un mot la prospérité du pays. C'est ce qu'on appela le Règlement. Cette pièce, hélas!, est perdue, ou égarée; je n'ai pas pu la retrouver malgré toutes les recherches que j'ai pu faire. »⁶⁶

L'abbé Gouron reprend à sa façon la belle histoire de l'abbé Delalande qui a fait florès... Sans pour autant avoir connaissance d'un tel document sur son île. Le récit de Delalande a-t-il fini par imposer à Houat même l'idée qu'un règlement y avait été discuté, adopté en articles et voté. En harmonie entre les deux îles ?

Le recteur Gouron met cependant un point final à cette question dans un courrier au préfet daté du 3 novembre 1883 précisant :

« Je profite de l'occasion, M. le Préfet, pour vous informer que l'ancien règlement de l'île d'Houat ne se trouve pas dans les archives. Ces jours derniers, j'ai su par un ancien desservant d'Hoedic que Houat n'a jamais eu un règlement écrit. »⁶⁷

C'est ce qui demeure le plus vraisemblable. Ce sont là les seuls éléments tangibles que nous ayons sur un règlement écrit à Houat.

La charte des deux îles en 2018 : persistance d'un mythe ?

Avant d'exposer le « monument législatif » que représentait pour lui le règlement d'Hoedic, François Escard précise « *l'historique, quoiqu'intéressant, ne paraît pas d'une grande utilité* ». Il nous a tout de même semblé utile de confronter quelques éléments de nature historique afin de cerner la nature et la portée de ce *Règlement d'Hoedic depuis 1822*.

Tout d'abord — contexte rappelé dans la première partie de cet article —, il est nécessaire de souligner que de 1801 à 1880 les recteurs sont officiellement, sinon légalement, les représentants de l'État pour toute affaire administrative sur les deux îles, en sus de leur responsabilité sacerdotale. Ils sont en particulier adjoints spéciaux du maire de Le Palais, avec délégation pour gérer les affaires administratives. Il est bien dans leur prérogative de définir un certain nombre de règles locales, de type arrêté municipal, qui, pourquoi pas, peuvent être rassemblées dans un *corpus* sous le nom de règlement. Soulignons ces modèles de pétitions au ministre (art. 23) pour implorer des aides... Pas une démarche de pontife, de roi, ou de « *président de cette république* ».

66. Cahier paroissial de Houat. Date non précisée (sans doute 1883, cf papiers Lallement *infra*).

67. Papiers Léon Lallement, archives départementales du Morbihan 7J96.

Les attaques anticléricales de Le Palais appuyées par la presse parisienne ne font d'ailleurs aucune mention de ce règlement, encore moins d'une charte, mais ciblent leurs attaques sur le statut, à leurs yeux intolérable, de recteurs avec des responsabilités administratives qui leur donnent tout pouvoir sur les deux îles. C'est aussi ce qu'exprime Marcel Neveu :

*« En réalité, par son instruction et par l'autorité morale que lui confère son caractère sacré sur une population très croyante, le recteur s'est trouvé être le seul habitant de l'île véritablement capable de remplir les diverses fonctions administratives. La création de la cantine et d'une boutique, en le rendant maître absolu des finances du pays, a singulièrement accru et consolidé son autorité. »*⁶⁸

Escard — et Lacoïnta plus tard — précisent eux même que loin d'être un pontife ou un roi s'appuyant sur une constitution comme ils le suggèrent, le recteur détient plus prosaïquement son pouvoir du gouvernement français :

*« En juillet 1880, un agent spécial laïque a été nommé pour remplacer dans ses fonctions municipales M. le Recteur d'Hoedic; peut-être le Règlement que je viens de lire pourrait-il être considéré dès lors comme ayant vécu. »*⁶⁹

Et, en 1883, le recteur Raude rédige un nouveau règlement excluant toute prérogative d'adjoint spécial, le recteur n'est tout simplement plus « *l'homme du gouvernement* ».

Un autre point intéressant est la confrontation de la chronologie de la rédaction du règlement avec les commentaires des observateurs. Il semble bien qu'il y ait eu un processus de rebondissement amplification entre la rédaction des recteurs et les chroniques toujours plus emphatiques des visiteurs.

Les notes de Glajeau destinées initialement en priorité à donner un cadre à des règles religieuses et au fonctionnement de la cantine amènent une première chronique de l'abbé Fournier idéalisant la gestion d'un prêtre-roi-législateur. Motivation, peut-on penser, pour le recteur Rio d'abonder dans ce sens et de renforcer le *corpus* de règles initié par son prédécesseur. Sur lequel rebondit l'abbé Delalande dans sa monographie, étoffant la vision de Fournier en décrivant une présidence de république autonome sous l'obédience d'une charte. Cadre dans lequel rebondit à son tour le recteur Raude quand il complète le règlement. Puis arrive la « version méthodique » du règlement de Paul La Grenée *alias* François Escard qui fait l'objet d'une publication reprise par Jules Lacoïnta un juriste leplayzien, commentée en séance de la Société de législation comparée et dans le bulletin de ce cénacle de juristes parisiens... Enfin la consécration d'un règlement ayant force de loi dans un rapport au Conseil d'État. La dernière étape notoire de ces rebondissements est la reprise de cette version publiée du règlement dans un guide touristique à large diffusion nationale et multiples éditions.

Ces commentaires sont soutenus par une ferveur apologétique non dissimulée, avec peu de voix pour une analyse plus mesurée. Rappelons qu'en ce XIX^e siècle, le parti catholique se sentant menacé par la montée du républicanisme laïc, cherche à se soutenir. Les communautés insulaires idéales de Houat et

68. Ibid.

69. Escard 1881, p. 210.

d'Hoedic, la charte des îles, s'inscrivent dans ce contexte. Une belle histoire est construite à la gloire de l'Église, acceptée jusqu'au sommet de l'État...

Les recteurs des deux îles, selon leur tempérament, vont se glisser plus ou moins dans ce moule. Au tournant du XX^e siècle, l'abbé Le Vue, recteur d'Hoedic, confie :

« On nous représente ici comme des sortes de pachas nous attirons de tout côté la curiosité des étrangers. »⁷⁰

La seule voie modératrice sur la lecture de ce règlement est finalement celle de l'ex-préfet du Morbihan Léon de Montluc qui l'assimile à de « *simples notes du desservant* », « *une sorte de memento pour lui et pour ses successeurs* »⁷¹. Enregistrement d'usages locaux que l'on conçoit plus utile à informer les futurs recteurs qu'à être consulté par le « peuple » d'Hoedic.

Mais qu'importe une analyse plus mesurée, la postérité a retenu la légende en oubliant le contexte de sa genèse.

Légende entretenue par le rôle réel que les recteurs d'Hoedic et de Houat ont eu pendant près de 200 ans comme principaux interlocuteurs de l'Administration, en tant qu'adjoints spéciaux jusqu'en 1880, puis secrétaires de mairie jusqu'en 1990.

L'auteur

Pierre Buttin, président de l'association Melvan, résidant à Hoedic.

Remerciements

L'analyse de ce document exceptionnel n'aurait pu être réalisée sans le travail d'archives approfondi réalisé par Henri Buttin pendant une trentaine d'années.

Remerciements à Valentine Zuber et à Aristide Lévi pour leur amicale relecture de cette étude. Au recteur Jean Noël Lanoë pour la recherche et la communication de l'extrait du cahier paroissial de Houat.

Références

- ANONYME 2018 — *Houat et Hoedic, charte des îles*. Daniel Jouvence, Eclousarium, 16 p.
- ANONYME 1831-1832 — Voyage à l'île d'Hoedic. *L'Union catholique bretonne*, t. 1^{er}, p. 345-351 et p. 422-430.
- BACHELOT DE LA PYLAIE J.-M., 2004 — *Voyage d'un naturaliste dans les îles de Houat et d'Hoedic, 1825-1826*. Melvan, 176 p.
- BOYER P.-L., 2012 — Jules Lacoïnta (1835-1898) : vie et œuvre d'un juriste leplaysien. *Les Études sociales*, n° 156.
- BUTTIN H., 2012 — *Passeport pour Hoedic*. Éditions S.d.E., 257 p.
- BUTTIN H., 2011 — Histoire de l'Église à Houat et à Hoedic, deux siècles de théocratie spontanée (1821-1850). *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 8, p. 45-81.
- BUTTIN H., 2012 — Histoire de l'Église à Houat et à Hoedic, deux siècles de théocratie spontanée (1850-1873). *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 9, p. 33-63.
- BUTTIN P., 2017 — Mille ans d'histoire, Hoedic et Houat entre passé et avenir. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 14, p. 9-22.

70. Neveu 1903, p. 32.

71. Montluc 1882 et 1883.

- BUTTIN P., AUDOLLENT B., 2019 — Le Règlement d'Hoedic depuis 1822. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 16, p. 115-162.
- DELALANDE J.-M., 1850 — Hoedic et Houat. Histoire, mœurs, productions naturelles de ces deux îles du Morbihan. *Annales de la Société royale académique de Nantes et du département de la Loire- Inférieure*, t. 21, p. 263-380.
- ESCARD F., 1879 — Une paroisse modèle. *L'association catholique*, p. 955-962.
- ESCARD F., 1881 — Les pêcheurs agriculteurs de l'île d'Hoedic (Morbihan), leur histoire et leur situation actuelle. *Bulletin de la Société internationale des études pratiques d'économie sociale*, séance du 8 mai 1881, p. 177-226.
- GUILLAUMIN C. (alias Berluron), 2014 — Le roi de l'île des canards dans le Lampion de Berluron. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 11, p. 73-84.
- HARTEMANN C., 2013 — Houat et Hoedic dans le Voyage en France d'Ardouin-Dumazet. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 10, p. 135-162.
- HOROY C.-A., 1883 — *Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les âges et jusqu'à nos jours au point de vue légal*. Tome I, p. LVIII-LXIII.
- LE GRAND R., 1930 — *Le Royaume de Houat*. Éditions Commelin, Vannes, 18 p.
- LA GRENÉE P. (alias Escard), 1880 — Le règlement de l'île d'Hoedic. *Annuaire de l'économie sociale*, t. 5, p. 279-294.
- LACOINTA J. 1882 — L'Organisation municipale dans quelques états. *Bulletin de la Société de législation comparée*, séance du 10 mai, p. 427-430.
- LACOINTA J. 1883 — Observations sur une communication de M. Léon de Montluc. *Bulletin de la Société de législation comparée*, séance de mars, p. 196-68.
- LALLEMAND A., LEMONTAGNER A., 2005 — Voyage à l'île d'Hoedic - 1842. *Melvan La Revue des deux îles*, n° 2, p. 37-49.
- LE CAM L., 1932 — *Houat et Hoedic. Charte. Récits de voyage*. Vannes, Imprimerie Galles, 1932.
- LE JOUBIOUX J.-M., 1857 — Mœurs et coutumes des îles d'Arz, Houat et Hoedic. *Revue de Bretagne et de Vendée*, p. 49-51.
- LÉVI A., 2012 — La Vieille Dame, la Petite Fille, Madeleine Desroseaux et les deux îles. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 9, p. 143-168.
- MONTLUC (de) L., 1882 — Quelques observations sur une communication de M. Lacoïnta. *Bulletin de la Société de législation comparée*, séance du 13 décembre, p. 66-68.
- MONTLUC (DE) L., 1883 — Le collectivisme clérical. *Le Droit populaire*, n° 13, p. 2.
- NEVEU M., 1903 — *Les îles d'Houat et d'Hoedic, monographie historique, administrative, économique*. Arthur Rousseau éditeur, 74 p.
- TAILLEFER, J.-B.-L., 1868 — *Commentaire de la loi du 5 mai 1855 et des articles 18, 19, 21, 22 et 23 de la loi du 24 juillet 1867 sur l'organisation municipale*. Duran, Pedone, Lauriel libraires éditeurs. Gallica.fr
- VERRIER A. J., 1911 — Une excursion à l'île d'Hoedic. *Mémoire de la société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers*, 5^e série, T. XIV, p. 211-252.
- VIOLEAU H., 1859 — *Pèlerinage de Bretagne*, Ambroise Bray, libraire-éditeur, 1859, p. 250-257
- ZUBER V., 2014 — De la théocratie à la laïcité, tentative de normalisation « républicaine » des îles de Houat et Hoedic à la fin du XIX^e siècle. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 11, p. 53-72.